

Les avalanches en géophysique : Nuées turbides dans l'atmosphère et les océans

Contexte géophysique

Eruption volcanique :
écoulement pyroclastique

Avalanche de neige poudreuse

Les surfaces des avalanches sont souvent des coulées de petits grains dilués dans l'air pour l'atmosphère et dans l'eau pour les océans.

Le déclenchement de ces nuées turbides et leur long et lent étalement résultent d'un subtil mélange de plusieurs mécanismes.

Quels sont ces mécanismes et comment contrôlent-ils la dynamique des avalanches ?

Tempête de sable en Arizona - USA

Courant de particules sur fond océanique

Mécanismes physiques à l'origine du phénomène

Instabilités de cisaillement, ondes et mélange à l'interface

- Fluide ambiant
- Courant turbide
- Dépôt sédimentaire

Érosion et dépôt

Structure interne

Érosion / déposition de grains lourds par un écoulement : sédimentation vs arrachement turbulent.

analogie avec le transport par un cours d'eau

Courant de gravité : l'écoulement moyen est induit par la différence de masse entre les grains et le fluide ambiant.

analogie avec un courant d'air froid

Objectifs et enjeux de la recherche sur ce sujet

Peut-on définir des **modèles physiques**, pertinents pour la grande échelle, capables d'intégrer l'ensemble des **complexités** de ces écoulements ?

Validation d'un modèle à l'échelle du laboratoire

Vers la grande échelle
(Monterey Canyon)